

Vil du delta i intervju knyttet til forskningsprosjektet

”Algoritmisk profilering i arbeidslivet”?

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et intervju knyttet til et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge arbeidstakers holdninger til og effektene av økt bruk av algoritmisk profilering på arbeidsplassen. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål

Den teknologiske utviklingen har ført til at bruken av algoritmisk profilering på individnivå - slik vi kjenner det fra sosiale medier – nå brer om seg i ulike sammenhenger. Dette gjelder også i ulike informasjonssystemer på arbeidsplassen. Din adferd og aktivitet i ulike systemer loggføres og sammenstilles for å kunne hente ut innsikt og se sammenhenger som tidligere ikke var mulig. Denne innsikten kan for eksempel bidra til økt effektivitet eller produktivitet, økonomiske besparelser eller for å avdekke og hindre sikkerhetshendelser.

Fordelene med algoritmisk profilering er lett å definere for arbeidsgiversiden, men hva betyr dette egentlig for den enkelte arbeidstaker? Det finnes lite eksisterende forskning som undersøker hvordan arbeidstakerne ser på og opplever bruken av algoritmisk profilering på arbeidsplassen, og kanskje enda mindre som omhandler hvilke effekter dette kan ha på den enkelte.

Denne studien er knyttet til en pågående masteroppgave som blant annet forsøker å koble kartlagte holdninger til bruk av algoritmisk profilering på arbeidsplassen opp mot eksisterende studier som omhandler teknologisk induisert stress («technostress»).

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Høgskolen Kristiania - School of Economics, Innovation and Technology er ansvarlig for prosjektet.

Studien er avgrenset til å fokusere på ansatte og to konkrete pågående prosjekter i Ålesund kommune, og utføres i samarbeid med Ålesund kommune

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du får tilsendt denne forespørselen om å delta enten fordi du selv har meldt deg som frivillig gjennom andre kanaler, eller fordi ditt navn har blitt tilfeldig utvalgt blant ansatte i Ålesund kommune.

Hva innebærer det for deg å delta?

Selve intervjuet vil fokusere på ditt syn og dine oppfatninger omkring ulike generelle elementer knyttet til algoritmisk profilering, eller knyttet til funn fra en tidligere gjennomført spørreundersøkelse.

Intervjuer vil primært bli gjennomført via teams og de er beregnet til å ta ca. 40 minutter. Alle intervjuer vil bli lagret digitalt og senere transkribert. Du vil bli bedt om å godkjenne transkribert versjon av intervjuet når denne foreligger.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrevet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Alle intervju vil bli gjennomført med bruk av tjenesten nettskjema.no, og alle lydopptak vil utelukkende bli lagret og bearbeidet i denne løsningen. Det kreves sterk autentisering for innlogging i denne løsningen og det er kun utførende student som vil ha tilgang til disse opptakene.

Transkribert og anonymisert versjon av intervjuet vil benyttes som en del av datagrunnlaget for masteroppgaven. Sitater og uttalelser kan bli gjengitt i denne oppgaven, men i så tilfelle på en måte som gjør at deltakeren ikke kan identifiseres (f.eks. referert til som «Ansatt1»). Kodeark som kobler navn og intervjuobjekt vil lagres kryptert og adskilt fra øvrig datamateriale.

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes?

Prosjektet vil etter planen avsluttes 1. oktober 2024. Etter prosjektslutt vil datamaterialet med dine personopplysninger anonymiseres.

Alle lydopptak av intervjuet vil slettes, men en transkribert og anonymisert versjon av intervjuet vil inngå som et vedlegg til innlevert master-oppgave.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Høyskolen Kristiania har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

- innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
- å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
- å få slettet personopplysninger om deg
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Høyskolen Kristiania - School of Economics, Innovation and Technology
Magnus Paulsen (student)
+47 41 43 47 07 | mapa021@student.kristiania.no

Jefferson Seide Molléri (Associate professor)
+47 40 21 22 62 | jefferson.molleri@kristiania.no

Vårt personvernombud: personvernombud@kristiania.no

Hvis du har spørsmål knyttet til vurderingen som er gjort av personverntjenestene fra Sikt, kan du ta kontakt via:

- Epost: personverntjenester@sikt.no eller telefon: 73 98 40 40.

Med vennlig hilsen

Jefferson Seide Molléri
(Forsker/veileder)

Magnus Paulsen
(student)

Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet *Algoritmisk profilering i arbeidslivet*, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

- å delta i intervju

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet

(Signert av prosjektdeltaker, dato)